

**SAMBUCUS L. TURKUMINING XALQ XO‘JALIGINING TURLI
SOHALARIDA ISHLATILISHI**

**THE USE OF THE GENUS SAMBUCUS L. IN VARIOUS SECTORS OF
THE NATIONAL ECONOMY**

Akbarova M.R.

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent.

Annotatsiya: Sambucus L. turkumiga kiruvchi o‘simlik turlari xalq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llaniladigan qimmatli o‘simliklar hisoblanadi. Sambucus turlarining mevalari, gullari va boshqa qismlarida vitaminlar, organik kislotalar hamda antioksidantlar kabi biologik faol moddalar mavjud bo‘lib, bu ularning xalq tabobati, zamonaviy tibbiyot hamda oziq-ovqat sanoatida qo‘llanilishiga imkon yaratadi. Bundan tashqari, bu turkum o‘simliklari manzarali ko‘rinishi va ekologik sharoitlarga yaxshi moslashuvchanligi sababli shaharlarni ko‘kalamzorlashtirishda va landshaft dizaynida ham foydalaniladi.

Kalit so‘zlar; Sambucus L., dorivor o‘simliklar, biologik faol moddalar, xalq tabobati.

Abstract: Sambucus L. species are valuable plants widely utilized in various sectors of the national economy. The fruits, flowers, and other parts of Sambucus species contain biologically active compounds such as vitamins, organic acids, and antioxidants, which facilitate their use in traditional medicine, modern healthcare, and the food industry. Moreover, these plants are extensively employed in urban greening and landscape design due to their attractive appearance and high adaptability to environmental conditions.

Keywords: Sambucus L., medicinal plants, bioactive compounds, traditional medicine.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida dorivor o‘simliklarni yetishtirish, qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasida dorivor

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

o‘simliklarni yetishtirish va ulardan samarali foydalanishni rivojlantirish maqsadida Prezidentning 2020-yil 10-apreldagi PQ-4670-son qarori qabul qilinib, ushbu sohani tizimli rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratildi. Bu esa ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarbligini yanada oshiradi. Shu nuqtai nazardan, Sambucus L. turkumiga kiruvchi o‘simliklar alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Mazkur turkum vakillari dorivor, oziq-ovqat va manzarali xususiyatlari bilan ajralib turib, xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida keng qo‘llaniladi. Sambucus turlarining mevalari, gullari va boshqa qismlari biologik faol moddalarga, jumladan vitaminlar, organik kislotalar, flavonoidlar va antioksidantlarga boy bo‘lib, ular inson salomatligini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Sambucus o‘simliklari ekologik sharoitlarga yuqori darajada moslashuvchanligi hamda dekorativ ko‘rinishi bilan shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish, landshaft dizayni va ekologik muhitni yaxshilashda keng qo‘llaniladi. Shu bois, ushbu turkum vakillarining biologik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi hamda amaliy ahamiyatini o‘rganish milliy iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi [1].

Butun dunyo aholisi orasida dorivor o‘simliklar va ulardan olingan fitopreparatlar uzoq vaqtlardan beri bir qator kasalliklarni davolashda hamda ularni oldini olishda foydalanib kelinadi. Grieve (1931) Sambucus turkumi turlarining gullari va mevalari xalq tabobatida keng qo‘llanilishini ta’kidlaydi. Ayniqsa, Sambucus nigra farmakologik jihatdan keng o‘rganilgan. Sambucus nigraning mevalari tarkibida turli xil vitaminlar, karotinoidlar, organik kislotalar, makro va mikro elementlar (fosfor, kaliy, kalsiy, marganets, magniy, temir, bor va boshqalar) mavjud.

Rasm 1. Sambucus nigra ning kimyoviy tarkibi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

G‘arb tibbiyotida *Sambucus nigra* L. o‘simligidan olingan sharbat inson immunitetini barqarorlashtirishi, miya faoliyatini yaxshilashi isbotlangan [5]. Mevasida qand; organik kislotalar; efir moylari; glikozidlar (sambutsin, xrizantemin); flavanoidlar (rutin), shu jumladan turli xil antosiyanin glikozidlari (sianidin, delfinidin, pelaronidin, malvinidin, petunidin, peonidin) to‘planadi.

O‘zbekistonda yetishtiriladigan *Sambucus nigra* L. turining ustida ilmiy tadqiqotlar olib borish natijasida birinchi marotaba o‘simlik barglarida kam miqdorda pestitsidlar aniqlangan. Aniqlangan xlororganik pestitsidlar gaz-suyuqlik xromatografiyasi usuli orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotlar natijasida o‘simlik barglaridan olinadigan xom-ashyo ekologik tozaligi va xavfsizligi aniqlangan [2]. *Sambucus nigra* o‘simligi ovqat hazm qilish qilish traktining faoliyatini normallashtiradi. Surunkali qabziyatdan aziyat chekuvchilar uchun *Sambucus nigra* mevasidan tayyorlangan murabbolar tavsiya qilinadi. Bundan tashqari ortiqcha vaznlarni yo‘qotishga yordam beradi. Olimlarning aniqlashicha bu o‘simlik mevalari qon tomiridagi yog‘larni eritadi, ularning elastikligini yaxshilaydi, qon tomir devorlarini mustahkamlab va qon bosimini pasaytiradi [3].

Sambucus nigra L. ning mevalarini ham yangi uzilgan, ham qayta ishlangan holda istemol qilish mumkin. Undan tayyorlangan mahsulotlar asl xom-ashyoga qaraganda ancha yuqori baholanadi. Mevalari nafaqat mazali ta‘mi uchun, balki rangga boy sharbatidan tabiiy bo‘yoqlar olish uchun ham foydalaniladi [4].

Rasm 2. *Sambucus nigra* o‘simligi ekilgan tajriba uchastkasi.

Sambucus turkumiga mansub ayrim turlarni bioekologik xususiyatlarini o‘rganish maqsadida Toshkent shahri sharoitida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. O‘simlik ko‘chatlari shaharning bir nechta tumanlarida tajriba tariqasida ekilib, ularning o‘shish, rivojlanish hamda moslashuv xususiyatlari kuzatilmoqda (2-rasm).

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Akbarova M.R. Toshkent shahri sharoitida *Sambucus nigra* L. ning anatomik va morfologik xususiyatlari. Agro ilm ilmiy-amaliy jurnali, 2026. №1, 59-61-betlar.
2. Ходжаева М.А., Хайдарова Г.З. Содержание остаточного количества пестицидов в листьях Бузины черной, Южно –Казахстанской государственной фармацевтической академии №1(78) 2017 ,124-126с.
3. Muxiddinova M.M. Marjondaraxt (*Sambucus nigra*) ning tabiatda tarqalishi, o‘ziga xos xususiyatlari va tibbiyotdagi ahamiyati . "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842.May 2022, 197-200 b.
4. Анисимович И.П., Отман Р., Дейнека Л.А., Дейнека В.И., Волощенко Л.В. Определение кислотности некоторых плодов, соков и прохладительных напитков. Научные ведомости БелГУ. Серия: Естественные науки. 2011. Т15. №9-2 (104) – выпуск 15. – С. 250-257.
5. Максименко М.Г., Марцинкевич Д.И., Перспективы использования бузины черной в производстве соковой продукции//Материалы Международного научно-практического семинара, г.Минск, 2021г. 71-74с.